

أساليب التصوير في خطابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
رضي الله عنه.
"دراسة بلاغية نقدية"

* د. ياسر عبد المطلب أحمد عبد المطلب

أ.مساعد، كلية الآداب، جامعة إفريقيا العالمية

الملخص:

تهدف هذه الورقة إلى دراسة الأساليب التصويرية في خطابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- وذلك لاستكشاف المعاني المختبئة وراء هذه الأساليب التي كان لها أثرها الكبير في استمالة أنصاره إلى أهدافه التي يرومها ويسعى إليها. وقد وقفت هذه الورقة، على أنواع الأساليب التي كان يستخدمها أمير المؤمنين في خطبه، حيث كان يعتمد على عنصر التصوير عند صياغته لهذه الأساليب، فالصور الخيالية المتمثلة في التشبيه، والاستعارة، والكناية لا تكاد تخلو منها خطبة من خطبه، كما أنها كانت تتسم بالجزالة، والرقّة، والعذوية. أما معانيه - رضي الله عنه- فتبدو أكثر وضوحاً وأقرب للحس، إذ نلمس فيها العمق، والرؤية، وطول التفكير، والحكمة، كما يحث فيها على التأمل في الكون، وفي طبيعة النفس البشرية، ويُرهدُ في الدنيا ويرغب في الآخرة إلى غير ذلك من الموضوعات التي حفلت بها خطبه- رضي الله عنه، وقد اصطبغت هذه المعاني الشريفة مع أفكاره بصبغة دينية إيمانية ورعة، فكان لها أثرها في نفوس ووجدان المسلمين عامة؛ وذلك

لائتلاف ألفاظها وانسجام كلماتها مع معانيها؛ لأن المعاني الشريفة حقها الألفاظ الشريفة كما يقول فصحاء اللسان وبلغاء الكلام: "من أراد معنىً كريماً فليلتبس له لفظاً كريماً، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما"⁽¹⁾.

Imaging methods

In a oratory Commander of the Faithful Ali Ibn Abi

Talib

(May Allah be pleased with him)

Critical Metonymy Study.

Abstract:

This paper aims to study the scientific methods in pictorial oratory Faithful Ali Ibn Abi Talib (May Allah be pleased with him), and to explore the hidden meanings behind these methods, which have had a big impact to coax his supporters (may Allah be pleased with him), To the objectives which it is intended and sought by.

Has stood this paper on the types of methods that were used by the faithful in his sermons, where he relies on the element of photography when drafting these methods, The images of the fictional analogy, The metaphor and metonymy are hardly uncommon in a sermon of his speeches (may Allah be pleased with him), It has also been characterized by tenderness and freshness.

The meaning of the Imam seems clearer and closer to cunnilingus, As we seek the depth and length of deliberation and reflection, and wisdom, and urges the contemplation of the universe, In the nature of the human soul, and asceticism in this world and in the Hereafter, and

wants to otherwise. This has been stained with the noble meanings dye his religious faith and pious, was its impact on the hearts and minds of Muslims in general. That coalition pronunciation and harmony with her sense, because the noble meanings wordy right honorable says eloquent tongue.

Whoever wants on his generous is to be rude must be on the right pronunciation Sharif Sharif and their right .⁽¹⁾

مقدمة:

قد يتبادر إلى أذهان كثير من المتقنين عند الحديث عن التصوير أو الصورة أننا نود أن نطرح أمراً يختص بفن الشعر وضروبه، وذلك لقرب الصلة بين التصوير والشعر، إذ إن كثيراً من الدراسات الأدبية الحديثة اعتنت أيضاً اعتناء بالصورة بوصفها السمة المميزة للشعر دون غيره من فنون القول، وهذا مما جعل الحديث عن التصوير في الخطابة- بشكل خاص- أمراً غير مألوف، ولاسيما أن الخطابة تقوم على الحجة والإقناع، وتعتمد على الاستدلال وسوق البراهين، فيُظنُّ لهذا أن أساليبها وألفاظها وعباراتها موحية بحقيقة دلالاتها اللغوية المعجمية المعروفة بعيداً عن عنصر الخيال الذي يمثل أحد العناصر الرئيسية للشعر.

وعلى الرغم من أن طبيعة الشعر تجعله أكثر اهتماماً بالصورة والتصوير في جميع مجالاته وأغراضه إلا أن هذا لا يجعل الخطابة في غنى تام عن التعبير بالتصوير، فالخطيب الماهر ليس بوسع أن يستغني عن تصور أساليبه إذا أراد لخطبته أن تؤثر في نفوس مستمعيه، ولهذا كان لا بد أن يُعنى الخطباء بهذا اللون من الأساليب، ولما أدركوا أن العاطفة تتحكم في

الجمهور المتلقي أكثر مما يتحكم العقل جاء اهتمامهم عند بناء الخطبة بإيقاعها وأساليبها التصويرية.

ولهذا كله كان من الأمر البدهي أن يتوسل الخطيب للوصول إلى مراده بكل ما من شأنه أن يحقق طلاوة الكلام، وجاذبيته، وعذوبته، ولا شك أن الأساليب التصويرية، والصور المجازية من أهم الوسائل التي تعينه على ذلك، حيث تُقرب المعاني إلى أذهان المتلقي في أحسن صورة وأبهى حلة، وقد وصفها صاحب الطراز بقوله: "تكسب الإنسان عند سماعها هزة وتحرك النشاط، وتمايل الأعطاف، ولأجل ذلك يُقدّم الجبان، ويسخو البخيل، ويحلم الطائش، ويبدل الكريم نهاية البذل، ويجد المخاطب بها نشوة كنشوة الخمر... "(2).

وقبل أن نتحدث عن أساليب التصوير في خطابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك تعريفات كثيرة للصورة تختلف باختلاف مناهج أصحابها، واختلاف فهمهم للأدب ووظيفته، وليس غرضنا هنا أن نناقش تلك التعريفات، أو نضيف إليها تعريفاً جديداً، وإنما غرضنا أن نشير إلى اتساع مفهوم الصورة عند الأدباء والبلاغيين قديماً وحديثاً فقط.

كما أن أساليبه الخطابية - لاسيما السياسية منها- تشكل صوراً رائعة، وتجسد أشكالاً بديعة، يمتزج فيها شرف المعنى وبلاغة اللفظ فتدخل إلى القلوب فتصنع فيها صنيع الغيث في التربة الكريمة، كما يقول الجاحظ في امتزاج اللفظ والمعنى واتحادهما: "إذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع، بعيداً من الاستكراه، ومنزهاً عن الاختلال، مصوناً عن التكلف

، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة"⁽³⁾. ولما كانت الأساليب الخطابية لأمير المؤمنين - رضي الله عنه - تقوم في كثير من الأحيان على الأساليب البلاغية المكونة للصورة، كان لا بد أن يكون هدفنا في هذه الورقة البحثية دراسة المكونات الأساسية للصور البلاغية من تشبيهات، واستعارات، وكنيات، وهذا الهدف يتيح لنا أن نطلع على مدى اهتمامه - رضي الله عنه - بالصور البيانية في التعبير عن معانيه الكامنة في نفسه الشريفة، كما يكشف لنا قدرته الفائقة على استمالة جمهوره إلى تحقيق أهدافه التي يرومها، وذلك من خلال وقوفنا على محطات رئيسة تقوم هذه الورقة - إن شاء الله - وهي على النحو الآتي:

الأول - الدلالات اللغوية للصورة.

الثاني - مفهوم الصورة عند القدماء والمحدثين.

الثالث - الدراسة البلاغية النقدية لأساليب التصوير في خطابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

فالأولى - الدلالات اللغوية للصورة:

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد أن معاني الصورة لا تخرج عن تخيل الهيئة أو الشكل الذي تتميز به الموجودات على اختلافها وكثرتها، فهذا ابن منظور يشير إلى أن (صَوْر) في أسماء الله الحسنى (المصور) وهو الذي صَوَّر جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها، ثم يضيف: "صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة الأمر كذا أي صفته"⁽⁴⁾.

وفي معجم تاج العروس للزبيدي، الصورة: "الشكل والهيئة والحقيقة والصفة"؛ ونقل أن الصورة ضربان: ضرب محسوس يدركه الخاصة والعامة، بل يدركها الإنسان وكثير من الحيوانات كصورة الإنسان والفرس والحمار، والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والروية والمعاني التي مُيز بها⁽⁵⁾.

وجاء في القاموس المحيط: "الصورة بالضم: الشكل .. وقد صوره فتصور، وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة"⁽⁶⁾، أي أن للصورة في اللغة ثلاث دلالات: الشكل، والنوع، والصفة، وقد وردت لذلك شواهد من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾⁽⁷⁾، فالشكل هو خلق آدم - عليه السلام، والنوع أنه بشر، وصفته سجود الملائكة له.

يفهم من هذا المعنى اللغوي لمعنى الصورة أن التصوير يكون بمعنى التشكيل وأنه يأتي بعد الخلق والإيجاد، وقد ذُكر التصوير في القرآن ست مرات يعني في كل مرة الشكل⁽⁸⁾، فالتصوير إعطاء الشكل الإنساني المتميز، أي تمييز هذا المخلوق المكرّم عن سائر المخلوقات واتخاذة خصوصية ظاهرة للعيان، فهو عناية أخرى تلي الخلق.

ولا بد من أن أذكر أن المصور من أسمائه جل وعلا كما قال: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾⁽⁹⁾ فإن كلمة (المصور) اسم فاعل من صور، ومعناها: الموجد على الصفة التي يريد، قال الحافظ ابن كثير: "أي الذي إذا أراد شيئاً، قال له: كن فيكون، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار،

كقوله تعالى: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ ⁽¹⁰⁾ ولهذا قال: "المصور، أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها" ⁽¹¹⁾، وفي قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ ⁽¹²⁾ جاء في تفسيرها: "يخلقكم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح وشقي وسعيد"، وفي هذا دلالة على أن التصوير يكون بمعنى الإيجاد على صفة معينة أو نوع معين" ⁽¹³⁾.

فالتصوير وفق المفهوم القرآني كما أشار إليه الدكتور أحمد زكريا: "مرحلة تالية لمرحلة الخلق، وهي مرحلة جمالية كمالية، وذات وظيفة عضوية ووظيفة روحانية، وذات طابع جمالي معروف يفرض نفسه، فالصورة هي الشكل المبتغى للمادة الطينية" ⁽¹⁴⁾.

وفي الشعر العربي القديم نقراً لزهير بن أبي سلمى قوله:

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ⁽¹⁵⁾

حيث جعل الصورة تدل على الشكل المجرد عن القيمة.

مما سبق ندرك أن الصورة في اللغة تدل على معانٍ منها: الشكل، والهيئة، والصفة المحسوسة التي يكون عليها الشيء وتميزه عن غيره، وندرك أيضاً أن صورة الإنسان الواردة في القرآن الكريم تدل على تشكيله بعد خلقه في هيئته التي أرادها البارئ - سبحانه وتعالى - والله خلق الإنسان ثم صوره؛ أي أن مادة الخلق تسبق التصوير، فالتصوير هو تشكيل تلك المادة المخلوقة.

وأما بيت زهير بن أبي سلمى فتدل الصورة فيه على الهيئة التي لا قيمة لها دون الجوهر، ومما سبق ندرك أن الصورة بمعناها العام تدل على السمات

الحسية المميزة لشيء ما.

والثاني - مفهوم الصورة بين القدماء والمحدثين:

أ- مفهوم الصورة عند القدماء

حاول بعض الباحثين تلمس جذور هذا المصطلح من خلال مدلولات النقاد القدامى وعباراتهم وتحديد بدء استخدام كلمة الصورة أو إحدى مترادفاتها أو مشتقاتها فوجدوا لفظة الصورة ترد عند العتابي (المتوفى 220هـ) في حديثه عن حسن تأليف الكلام حيث يقول: "الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح، وإنما نراها بعيون القلوب، فإذا قدمت منها مؤخراً أو أخرت منها مقدماً؛ أفسدت الصورة وغيرت المعنى، كما لو حُوّل رأس إلى موضع يد، أو يد إلى موضع رجل، لتحوّلت الخلقة وتغيرت الحلية"⁽¹⁶⁾، فقد دلت الصورة في قول العتابي على اللغة المتمثلة في الألفاظ والتراكيب، ففساد الصورة هو فساد الألفاظ والتراكيب وسوء نظمها.

ثم يأتي الجاحظ (المتوفى 255هـ) بعد ذلك مفصلاً القول فيما تقوم به صناعة الشعر، حيث جعل الشعر جنساً من التصوير، وصناعة من الصناعات التي تحتاج إلى إتقان وفن وإبداع، حيث يقول: "والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسيج، وجنس من التصوير"⁽¹⁷⁾.

وهذا يعني أن فضل الكلام لا يرجع إلى المعنى وحده، وإنما يكون التفضيل فيه والمزية إلى صياغته وتشكيله والتصرف في ألفاظه وتراكيبه تصرفاً يظهر

براعة قائله؛ لأن الشعر نوع من التصوير - كما يقول الجاحظ- والشاعر مصور ونسّاح، ويتحقق التصوير في أرقى مستوى له عند إقامة الوزن المناسب، وتخير اللفظة الملائمة للمعنى، وأن تكون اللفظة خفيفة على السمع، وسهلة عند المخرج، وبعيدة عن التكلف.

وقد استعمل ابن طباطبا العلوي (المتوفى 322هـ) لفظة الصورة بمعنى وجه الشبه في الهيئة والشكل، حيث يقول في ثنانيا حديثه عن أقسام التشبيه وضروبه: "منها تشبيه الشيء بالشيء في صورته وهيئته، مثل قول امرئ القيس:

كأنَّ قلوبَ الطيرِ رطبًا ويابسا لدى وكرها العنَّابُ (*) والحشفُ البالي (18)
فشبه الشاعر فرسه بعقاب فإذا صادت جاءت بقلوب الطير إلى أفراخها، وخص قلوب الطير دون غيرها من الأعضاء لأن القلوب أطيبها، وقيل: "إن الجراح لا يأكل قلوب الطير وإنما خصها دون غيرها لبقائها في وكر العقاب للعلّة التي ذكرها؛ أي أن بقايا أجسام الطيور بعد افتراسها تشبه ثمر العناب والحشف القديم البالي، فالشبه يقع في الصورة والهيئة. ومنها: تشبيه شيء بآخر في المعنى لا الصورة، كتشبيه الكريم بالبحر". (19)

أما عبد القاهر الجرجاني فلا يكاد يختلف عن سابقه، فهو يرى أن سبيل التصوير هو الصياغة (20)، غير أنه يحرص على ربط اللفظ بالمعنى، ويجعل مزية الكلام ترجع إلى نظمه، والتتام لفظه ومعناه، حيث يقول: "فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل وريادته، أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل، وتلك

الصنعة؛ كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تتظر في مجرد معناه⁽²¹⁾، أي أن الكلمة المفردة لا قيمة لها قبل أن تدخل في التركيب المؤدي للغرض الذي يطلبه القائل، وحيثما ذكر كلمة الصورة فإنما المقصود بها النظم أو الصياغة.

ونخلص بعد هذا العرض لمفهوم الصورة إلى أن التيار العام في النقد العربي القديم يكاد يحصر المدلول اللفظي للصورة في الجانب المادي المحسوس من الكلام، وأنها لم تكن تُعرف بغير التشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكنائية؛ وذلك لقوة التيار البلاغي آنذاك، وعدم تميز النقد عن البلاغة تميزاً تاماً.

ب- مفهوم الصورة عند المحدثين

أخذ مصطلح الصورة عند المحدثين يتسع في معناه، وقامت الدراسات النقدية بتناوله وتحديد مفهومه ووظيفته، وتكاد آراء جميع النقاد والباحثين المحدثين تتفق على أن الصورة هي: "أداة فنية لاستيعاب أبعاد الشكل والمضمون وما بينهما من وشائج تجعل الفصل بينهما مستحيلاً"⁽²²⁾.

وهي كما يقول الدكتور جابر عصفور: "طريقة خاصة من طرق التعبير تنحصر أهميتها فيما تحدثه في المعنى من المعاني من خصوصية وتأثير"⁽²³⁾، لأنها كما يقول: "مجموعة من العلاقات اللغوية التي ينتجها الخيال ويقدمها تقديماً حسيماً"⁽²⁴⁾، لذلك فالصورة وليدة تآزر اللفظ والمعنى، ووضوحها مرتبط بالنظم، وهو رأي حديث استظل فيه الباحث برأي عبد القاهر، ولا يكفي تساند اللفظ والمعنى كما يرى الدكتور أحمد الشايب: "إذ لا

بد من العناية بالجرس الموسيقي والمعاني المجازية"⁽²⁵⁾.
وعرفها زكي مبارك بأنها: "أثر الشاعر المفلق الذي يصف المرئيات وصفاً يجعل قارئ شعره ما يدري أيقراً قصيدة مسطورة أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود، والذي يصف الوجدانيات وصفاً تخيل للقارئ أنه يناجي نفسه ويحاور ضميره، لأنه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد"⁽²⁶⁾.
وقد عُرِفَت الصورة في النقد الحديث بأوصاف مختلفة، فقد وصفوها بأنها شعرية، وأنها أدبية، وأنها بلاغية، وأنها بيانية، وأنها فنية، وذلك بحسب الفن الذي قيلت فيه، والنوع الأدبي الذي انتمت إليه: فهي شعرية إن كانت في الشعر لا في النثر، وأدبية إن أريد التعميم وعدم تخصيص الشعر، وهي بلاغية أو بيانية إن كانت تقوم على فنون البيان البلاغية، وهي فنية إن أريد اعتمادها على فنون البلاغة وطاقت اللغة الأخرى"⁽²⁷⁾.
مما سبق يمكننا إدراك الاختلاف بين الآراء القديمة والحديثة بشكل عام حول مفهوم الصورة؛ فالصورة القديمة انبثقت من قضية اللفظ والمعنى في البلاغة والنقد، وإليها ترجع المزية في صناعة الشعر، وتُظهِر موهبة الشاعر، ويبرز إبداعه من خلال تصرفه في ألفاظ الكلام وتراكيبه، ابتداءً من اختيار الألفاظ وانتهاءً بنظمها وصياغتها، يقول الجاحظ في وصفه للشعر: "فإنما الشعر صناعةٌ، وضربٌ من النَّسج، وجنسٌ من التَّصوير"⁽²⁸⁾.
وأما مفهوم الصورة عند المحدثين المعاصرين فقد بحثت الصورة بوصفها عنصراً جوهرياً متكاملًا، وبوصفها قضية نقدية قائمة يرجع إليها الفضل في نقل الأفكار والإيحاءات، وإثارة والمشاعر، يقول أحد الباحثين مبيناً مفهوم

الصورة: " هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة، وإمكاناتها في الدلالة، والتركيب، والإيقاع، والحقيقة، والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة، والتجانس، وغيرها من وسائل التعبير الفني" (29).

الثالث-أساليب التصوير في خطابة أمير المؤمنين علي- رضي الله عنه.

أ- الصورة التشبيهية

أسلوب التشبيه من أقرب الوسائل التعبيرية لإيضاح المعاني وإبانيتها، لما فيه من جاذبية وروعة، حيث يقول أرسطو: " وفائدة التشبيه، فضلاً عن كونه من أساليب التعبير الرائعة، فإنه يزيد في جمال الأسلوب، ويثير اللذة والتشويق في النفس" (30).

وقد بيّن عبد القاهر الجرجاني أنّ الصورة التشبيهية تتمثل في تجسيم المعاني، وتقديمها تقدماً حسيّاً على نحو خاص، حيث يقولك " إنك ترى بها الجماد ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخرس مبنية، والمعاني الخفية بادية جلية، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من جناب العقول كأنها جسمت حتى رأتها العيون" (31).

وبهذا بات فن التشبيه مقياساً للكشف عن قدرة الأديب، وموهبته الفطرية في إجادة فن القول، حيث لا تتأتى الإجادة أو الإبداع فيه إلا لمن توافرت له أدواته: من لفظ فصيح، ومعنى شريف، وصياغة متقنة، ومن سمو خيال، ورهافة حس، ومن براعة في تشكيل الصور التشبيهية على نحو يبيث فيها

الحركة، ويمنحها الجمال والتأثير.

وعلى الرغم من أن دراسة التشبيه مبنية لأركانه وأقسامه، إلا أن نوعية هذه الدراسة معنية بتوضيح الأساليب الخطابية القائمة على التصوير لكشف إمكاناتها في مجال إيصال المعاني إلى أذهان المتلقي بأسهل الطرق وأقل الجهود، ولهذا سنتخذ هذه الدراسة منهجاً يكشف عن براعة الأساليب التي لها القدرة على تصوير المعاني لما فيها من فائدة بيانية عظيمة قد لا يؤديها مجرد الالتزام بذكر أدوات التشبيه، ووسائله، وأقسامه النظرية.

ولعلّ تلك القدرة الفائقة لدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مما يثير الإعجاب في النفس، ويتلج الصدر، على التصوير الموحى، والتشبيه الرائع، الذي يدل على موهبة إلهية منحها الله تعالى له، وميّزه بها، ولذا نجد خطبه تفيض بمشاهد ذات خيال واقعي خصب، كما أن وفرة الصور المُعبّرة على معانيه لتدل على أنه كان يؤثر التعبير عن المعنى المجرد بالصور الحسية المستمدة من مجتمع المخاطبين؛ لأن ذلك أدعى إلى أن يفهموا مراده - رضي الله عنه - ويتأثروا به.

يقول - رضي الله عنه - في خطبة له، واصفاً فيها أصحابه وهم مقبلون عليه ليباعوه خلافة المؤمنين، وهو يرفض ذلك: " فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ (*) عَلَى أَوْلَادِهَا، تَقُولُونَ: " أَلْبَيْعَةَ أَلْبَيْعَةَ"، قَبَضْتُ كَفِّي فَبَسَطْتُ مَوْهَا، وَنَارَعْتُكُمْ نَارَعَتَكُمْ يَدِي فَجَادَيْتُمُوهَا" (32). فشبه أمير المؤمنين حال الناس وهم مقبلون عليه، يتسارعون إليه، ليباعوه الخلافة بحال نوق حديثة الولادة وهي تُقبل في شوق وحنان على أولادها لتُرضعهم وتحميهم، فانظر إلى جمال هذه

الصورة التي أنشأها - رضي الله عنه- بهذا الأسلوب الرائع، وكيف استطاع بموهبته الفطرية أن يطوع الألفاظ لتعبر عن معناه في لوحة فنية رائعة؟! مشهد لصحابته- رضوان الله عليهم- يتكالبون عليه في شوق ولهفة ليبياعوه خلافة المسلمين، ومشهد آخر صورة نوق حديثة الولادة وهي تسرع نحو أولادها، يغمرها حنان الأمومة الدافئ لتحضنهم وتحميمهم؛ وقد خص النوق الحديثة الولادة لكونها أكثر تحناناً وشوقاً على أولادها من غيرها. فلا شك مشهد بديع، وتصوير رائع، وبراعة في التعبير، فلو وصف أمير المؤمنين- رضي الله عنه- تسارعهم نحوهم، وقصدهم إليه بسرعة شديدة، أو فائقة، أو متناهية، أو ما شابه ذلك، لما وجد في أذان السامع صدئاً مثلما أحدثته تلك الصورة الجمالية الدقيقة، التي يمكن للرسام المبدع أن يشكلها في لوحة فنية ذات منظر بديع، تسرُّ عين الناظر إليها، وتشرح صدره، وتأنس بها نفسه:

صورة الصحابة يعانقون أمير المؤمنين- رضي الله عنه- ويهنتونه بتوليته عليهم إماماً- تقابل صورة نوق تعانق أولادها الصغار، وتقيهم شرَّ عدوهم، فالسرعة، والسرور، والإشراق الذي يغمر الصحابة في تلك اللحظة - يقابله الشوق، والحنان، والفرحة التي تغمر النوق وهي تحضن أولادها.

والصورة نفسها يكررها أمير المؤمنين- رضي الله عنه- مرة أخرى ولكنها هذه المرة في لوحة فنية مختلفة، وتعبير جديد، وبألفاظ موحية، وفي موضع آخر، حيث يقول: "فَدَاكُوا عَلَيَّ تَدَاكَ الْإِبِلِ الْهَيْمِ" (*) يَوْمَ وِرْدِهَا، وَقَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا، وَخُلِعَتْ مَتَانِيهَا"⁽³³⁾. فصور منظريهم وهم مقبلون عليه سراعاً في جموع

تتلاحق، وتختلط وتتزاحم، ولا يتقدمها قائد، ولا ينظمها مرشد، بمنظر قطع من الإبل العطاشى انطلقت صوب مورد مائها بعد أن أطلقها راعيها، وقد خص الهيم من الإبل لكونها أكثر سرعة وجرياً نحو الماء من غيرها.

فالمشبه هو صورة لجماعة من أصحاب أمير المؤمنين - رضي الله عنه - وهم مقبلون إليه متجهون نحوه، والمشبه به مشهد الإبل العطاش أطلقها راعيها ترد الماء، ووجه الشبه هو الصورة المركبة لأشياء تتسابق وتتزاحم على شيء معين طمعاً فيه، ورغبة إليه، وشوقاً له.

فصّور أمير المؤمنين - رضي الله عنه - حالة الناس وتزاحمهم عليه يوم البيعة تصويراً رائعاً، وكذا وصف لنا شعورهم العميق، وفرحتهم المفرطة وهم يهنئونه بخلافة المسلمين على الرغم من أنه لم يرغبها ولم يسع إليها، لكنه أراد أن يجمع شمل الأمة، ويلم شتاتها بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - ولكن الأمور استفحلت وكبرت الفتنة فكان - رضي الله عنه - كلما اشتغل بسد خرق من جانب انفتق من جانب آخر.

ومن أساليبه التصويرية - رضي الله عنه - القائمة على التشبيه قوله: "أَيُّهَا النَّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ، وَالْقُلُوبُ الْمُنْتَسِبَةُ، الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ، وَالْعَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ، أَظَارِكُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَأَنْتُمْ تَنْفُرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمِعْرَى مِنْ وَعْوَعَةِ (*) الْأَسَدِ" (34).

الناظر بعين فاحصة إلى أسلوب أمير المؤمنين في هذا المقطع من الخطبة، يلاحظ لجوئيه إلى الصور التشبيهية المكثفة التي لها دور فاعل في تصوير المعاني التي ينبغي لها، ولها أثرها الواضح في تنوير عقول أنصاره ومؤيديه وإقناعهم بما يراه من مصلحتهم، ومصلحة الدين الإسلامي الحنيف لرسم

منهج حياة آمنة ومجتمع معافى.

ولو أخذنا المعنى المباشر لهذا المقطع: نجد أن هؤلاء القوم جبناء، ضعفاء، ينفرون عن القول الحق، ولا تتطرق به ألسنتهم، ولا تجيش به خواطرهم على الرغم من أن الله تعالى نهانا عن كتمان الحق، والسكوت عنه، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (35).

ولكن أمير المؤمنين - رضي الله عنه - لم يعبر عن هذا المعنى بطريقة مباشرة عادية، إنما لجأ إلى تصويره بطريقة إبداعية جمالية في لوحة فنية رائعة، فشبّه نفور القوم الدال على الجبن والضعف من قول الصواب، وطريق الرشاد - بنفور تلك المعزى الضعيفة التكوين، الهزيلة البنية عندما تسمح صوت الأسد، فصورة المعزى وهي تشق الأرض فزعاً وهرباً عند سماعها زئير الأسد هي حال القوم الذين يبتعدون عن الحق، ولا يقربونه، ولا يدنون منه. إذاً ابتعاد المعزى وعدم مقربتها الأسد، والجري خوفاً وفزعاً منه - يقابل قوماً يبتعدون عن الصواب ويمتنعون عن قول الحق، فالخوف، والجبن، والضعف هو وجه الشبه بين المشبه (نفور أصحاب أمير المؤمنين - رضي الله عنه - من قول الحق) والمشبه به (نفور المعزى من صوت الأسد).

فانظر كيف استطاع أمير المؤمنين أن يبدع في تصوير هذا المشهد الرائع، فالمازح حيوان معروف برغبته في التفرق، وكذلك مشهور بعدم الانضباط في المسير مع القطيع، وإلحاحه المستمر في الخروج من قريناته، حتى وهو في الحالة الآمنة، فكيف إذا سمعت وعوعة الأسد، وأحست بقربه؟ لا شك أنها تفرح وينتابها الهلع، وتعدو مسرعة على غير هدى.

ويلاحظ في هذا الأسلوب أن عناصر الصورة التشبيهية انتزعت من الطبيعة المحسوسة، والتي تمثل بيئة المخاطبين، بكل مافيه من جزينات، فالماعر، وكذا الضأن والإبل كل ذلك مما هو موجود في جزيرة العرب التي هي مسرح الأحداث في ذلك الزمان الذي عاش فيه أمير المؤمنين رضي الله عنه.

وفي صورة قريبة من تلك يصف فيها أصحابه بالضعف والجبين حيث يقول: "كُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مُنْسَرٌ (*) مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ، أَغْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ، وَانْجَحَرَ انْجِحَارَ الضَّبَّةِ فِي جُحْرِهَا، وَالضَّبْعُ فِي وَجْرِهَا"⁽³⁶⁾.

فقد شبه اختفاء أصحابه، ولزومهم منازلهم الدال على الضعف، والذل، وعدم مقدرتهم على مواجهة أعدائهم، بانجحار الضبة في جحرها واختفائها فيه، عندما تشعر بحركة تهدد حياتها، وشبههم أيضاً باختفاء الضبع في جحرها خوفاً من صائدها أو أذى يصيبها.

وجاءت كلمة (انجحر) في هذا المقام للدلالة على الاختفاء المنكمش الدليل، واختار الضبة لأنها أجبين وأذل من الضبع، واختار الجحر للضبة والوجار للضبع كما تنص اللغة، ففي المعجم الوسيط: "فالوجار: جحر الضبع والأسد والذئب والثعلب ونحو ذلك واستعاره بعضهم لموضع الكلب، والجمع: أوجرة ووجر، والوجر مثل الكهف يكون في الجبل"⁽³⁷⁾.

وفي خطبة له - رضي الله عنه- في وذم الرياء والكذب ويحذر من الحسد يقول: "عَلِّمُوا أَنْ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْهَوَى مَنَسَاةٌ لِلْإِيمَانِ، وَمَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ، جَانِبُوا الكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ الصَّادِقِ عَلَى شَفَا مَنجَاةٍ، وَكَرَامَةٍ، وَالكَاذِبُ عَلَى شَرَفٍ مَهْوَاةٍ وَمَهَانَةٍ، وَلَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الحَسَدَ

يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ " (38).

فالتشبيه في قوله: "وَلَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ"، وهو مقتبس من الحديث الشريف لرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديثه عن الحسد، والصدقة، وأثرهما في صالح الأعمال حيث يقول: "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" (39).

فشبه أمير المؤمنين - رضي الله عنه - الحسد بالنار، لأن الحسد يحرق القلب، ويؤنب النفس، وينهك القوى، ويؤذي البدن، ويغير طبيعة الوجه ونظارته، كما تفعل النار بالحطب فإنها تحرقه وتأكله حتى يصبح رماداً لا فائدة فيه ولا رجاء.

فبتلك العبارة الموجزة، والكلمات اليسيرة يستطيع المرء أن يدرك خطورة هذه الصفة الذميمة على قلب المؤمن، وعلى سلامة إيمانه؛ لأن سلامة القلب من الضغن والحسد هي ما يتصف به المؤمن الصادق.

وإن من ثمرات المحبة التي يغرستها الإيمان في قلب المؤمن هي سلامته من الغلّ والحسد، فإن أنوار الإيمان كقيلة أن تبدد دياجير الحسد من القلب، وبذلك يمسي ويصبح سليم الصدر، نقي الفؤاد، يدعو بما دعا به الصاحون ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (40).

فالصورة التشبيهية في قول أمير المؤمنين - رضي الله عنه - (الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب) تبين - كذلك - أثر الحسد على زوال النعمة

التي منحها الله تعالى لعبد من عباده، فالحاسد سيء الخلق؛ لأن الحسد يحمله على الاعتراض على الله تعالى، وينتقد حكمته بنظره الحاقد على زوال نعمة الآخرين، وأمير المؤمنين يحذرنا من مثل هذا الخلق الذي يجعلنا لا ننتفع بصالح الأعمال، لأن الله لا يقبل إلا الطيب الخالص، ولا طيب، ولا خالص ممن أسخط الله بالشك في نعمته والاعتراض على قسمته.

والصورة الواقعة المحسة التي نراها كل حين في حياتنا اليومية: أحمال من الحطب تقنيها رأس عود من الثقاب خلال ثوان معدودة، هو صورة مطابقة للحسد، هذا الخطر النفسي الذي يهدر ما يجنيه الحاسد علي إيمانه، وهي صورة محسوسة واضحة الأثر والتأثير في نفوس المخاطبين.

ب- الصورة الاستعارية

فيما سبق تعرفنا على الصورة التشبيهية في أساليب التعبير الخطابي، وكان تعبيراً يغلب عليه الجانب الحسي، لما لذلك من دور متميز وفاعل في تصوير المعاني، وتكاد الصورة الاستعارية لا تختلف عن الصورة التشبيهية فيما يتعلق بارتباطها بالجانب الحسي، فالاستعارة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتشبيه من حيث قدرتها على التصوير والتقديم الحسي للمعنى.

وقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: "أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى رسم المشبه به فتعتبره المشبه، وتجريه عليه"⁽⁴¹⁾، كما عرفها السكاكي بقوله: "أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به"⁽⁴²⁾.

وقد اتفق العلماء على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأنها من المجاز وهو أبلغ من الحقيقة، يقول الخطيب القزويني: "أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه، وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة، وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر"⁽⁴³⁾.

فالاستعارة ضرب من المجاز اللغوي تعتمد على علاقة بين المستعار له، والمستعار منه، قوامها التشبيه بين هذين الطرفين لكنها تتجاوز مرحلة التشبيه لتقوم على أساس ادعاء أن المشبه قد أصبح من جنس المشبه به.

وعليه يمكننا القول في تحديد الدور التصويري للاستعارة، إنها مجاز قائم على التشبيه، تستعمل فيها الألفاظ في غير ما وضعت له في أصل اللغة، لعلاقة بينهما هي المشابهة، وتعتمد على التفاعل التام بين طرفيها، بحيث يخيل للمتلقي أن المشبه هو نفس المشبه به، وذلك بإسقاط المشبه من الصورة، وبذلك تكون الصورة الاستعارية أقدر على تحقيق التخيل في نفس المتلقي من الصورة التشبيهية؛ لأنها تجعل الشيء غيره.

وأما من ناحية التطبيق فيمكننا النظر في خطب أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - التي نجد فيها جانباً من ألوان الاستعارة، ومن ذلك قوله في خطبة له: "اجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِدًا، وَلِيَحْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ"^(*) بِصَاحِبِهِ، وَاللَّهِ مَا أَرَى عَبْدًا يَتَّقِي تَفْوِي تَنْفَعُهُ حَتَّى يَحْزَنَ يَحْزَنَ لِسَانَهُ، وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ"⁽⁴⁴⁾.

ففي هذه الخطبة يأمر أمير المؤمنين - رضي الله عنه - الناس بحفظ اللسان

ولزوم الصدق؛ لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه فإن كان خيراً أبداه وأظهره وإن كان شراً واره وستره، وإن المناق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له، وماذا عليه فهو يقول ما ينال به غايته الخبيثة، وفي الحديث الشريف يقول - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: "على مناخرهم"، إلا على حصائد السنتهم"⁽⁴⁵⁾.

وروي عن الحسن أنه قال: "كانوا يقولون: إن لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما أتى على لسانه تكلم به"⁽⁴⁶⁾. فأمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - يريد أن يصور حال اللسان الذي يؤدي الناس، وينبش عوراتهم، ويعتدي عليهم بالقول القبيح الجارح الذي لا يرضي الله ولا يرضي عباده، فيستخدم الاستعارة كأداة فنية لهذا التصوير، فالاستعارة في قوله: "اللسان جموح".

فقد جعل - رضي الله عنه - اللسان فرساً جموحاً يوشك أن يرمي بصاحبه في مهلكة لكثرة فلتاته عن جادة الطريق، وعدم ثباته على هيئة واحدة يطمئن لها فارسه، فتلك هي حال الإنسان الذي لا يصون لسانه، ولا يتعفف من بذاءة القول، وخبائثة الكلام، فلا يكون مصيره إلا السقوط والانحطاط في نظر الناس والمجتمع عامة.

والذي يفهم من تلك الاستعارة التصويرية أنه يشبه اللسان المسيء بالفرس الجموح، فأصل الكلام (هذا اللسان المسيء كالفرس الجموح) ثم حذف المشبه

به فصار (اللسان جموح) على تخيل أن اللسان قد تمثل في صورة فرس، ورمز للمشبه به (المحذوف) بشيء من لوازمه وهو (الجموح)، ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجباً تكون استعارة مكنية، إذن استعماله لكلمة (الجموح) في السياق كان مجازاً وليس أصلاً، والقريظة المانعة من أصليتها هي إثبات صفة (جموح) للسان.

وقال-رضي الله عنه- في خطبة له: " أَيُّهَا النَّاسُ أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَإِيَّيَّ اللَّهِ لِأَنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ، وَلَا أَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِحَزَامَتِهِ (*) حَتَّى أُورِدَهُ مِنْهُلٍ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِهَاً" (47).

لقد اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان خليفته في الأرض، واقتضت إرادته كذلك أن يراقب الناس شؤون الأرض، ويدفع بعضهم بعضاً إلى الصلاح والرشاد وإلا فسدت الأرض، يقول تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (48).

فحين يؤدي كل إنسان واجبه الذي أمره به الله تعالى كنصرة الظالم - بالهداية والنصيحة إذا اعتدى، وبالزجر والقوة إذا عصى، وبنصرة المظلوم بأن يأخذ حقه من الظالم، حين ذلك لا يجرؤ الباطل أن يعيش، ولا يجرؤ المنكر أن يستأسد، ويظل الحق هو القوة الغالبة الفعالة التي تسيطر على الأمور، والمسلمون الأوائل الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله، كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (49) كانوا أمة قوية، قاهرة، غالبة، متينة البناء، وثيقة الأساس، وما أسلوب الاستعارة

التصويري في قول أمير المؤمنين - رضي الله عنه: "لأقودن الظالم بخزامتة" إلا شاهداً على ذلك. فقد شبه - رضي الله عنه- الظالم, الطاعي, المغتر, الشارد عن الحق, المعرض عنه, بالبعير الذي يقوده صاحبه من خزامتة, وجاء استعمال الفعل (يقود) دليلاً على أن المقاد شيء هامشي مُستهتر به, وكذلك يكون ظالم الناس وأخذ حقوق الآخرين حقيراً ذليلاً, ومما يؤكد ذلك نون التوكيد التي لحقت بنهاية الفعل (لأقودن) فزادت من صرامة وحدة أمير المؤمنين- رضي الله عنه- على أخذه الحقوق من الظالم, وهذا أدى بطبيعة الحال إلى اكساب هذه الصورة شيئاً من الجدية, والحزم, والإصرار, على استرداد حقوق الناس.

تلك الصورة الاستعارية توضح أن الظالم مهما استكبر وطغى فإنه سيظهر ذليلاً ضعيفاً أمام قوة أمير المؤمنين- رضي الله عنه- وعزيمته, وإيمانه القوي باسترداد حقوق الناس منه, كما أن البعير يظهر بمظهر الضعف والذل أمام صاحبه وهو يقوده من خزامتة, وعند ذلك لا يستطيع الإفلات والهروب. وبالنظر إلى جملة الاستعارة مرة أخرى "لأقودن الظالم بخزامتة" نلاحظ أن أمير المؤمنين- رضي الله عنه- لم يظهر لنا البعير في جملته مباشرة, وإنما دلنا على ذلك بشيء يستلزم البعير هي (الخزامة) التي تربط في وتره أنفه, واستتار المشبه به, وإظهار شيء من لوازمه يجعلها استعارة مكنية, كما أن إطلاق (الخزامة) هنا يكون مجازاً, وليس حقيقةً أن يكون للظالم خزامة يُقاد منها, والقريظة التي تمنع أن يكون إطلاق الخزامة حقيقةً هي إثبات الخزامة للإنسان الظالم.

وفي المثاليين السابقين لأسلوب الاستعارة نلاحظ أن أمير المؤمنين - رضي الله عنه - كَوّن لنا لوحة جمالية من البيئة الصحراوية، فجعل اللسان جموحاً، فكلمة (جموح) من لوازم الفرس، كما جعل للإنسان الظالم خزيمة كخزيمة البعير.

وقال - رضي الله عنه - في خطبة له: "سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَلَأَنَّ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، قَبْلَ أَنْ تَشْعَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطُّ فِي خِطَامِهَا" (*) وَ تَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا" (50).

الشاهد الفني الذي نحن بصددده في هذا المقطع من الخطبة هو قوله: "قَبْلَ أَنْ تَشْعَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطُّ فِي خِطَامِهَا وَ تَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا"، في هذا المقطع جسد لنا أمير المؤمنين - رضي الله عنه - الفتنة في شكل دابة، إذ إن كل الأفعال والحركات التي أضافها للفتنة هي أفعال الدابة (تشعر، تطأ) كما أضاف لها أيضاً جزءاً من أجزائها وهو (الرجل) ومتعلق من متعلقاتها (الخطام) وهذه الاستعمالات كلها أستعملت مجازياً، إذ ليس للفتنة وجه من هذه الوجوه إذ هي أمر يدرك بمشاهدة ما تجري به الأحداث.

كما أنها ليست شيئاً مادياً بعينه، ولكنها تعرف بقرائن الأحوال وأصل الكلام هنا هو (سير الفتنة كسير الدابة التي وطأه خطامها فتعثرت به) فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه (الرجل والخطام وتشعر وتطأ) على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى لفظية.

وأمير المؤمنين - رضي الله عنه - في هذه الصورة جسد لنا الفتنة في صورة مادية محسوسة لكي يقترب منها الفهم، والصورة هي دابة تعثرت في خطامها

الذي تقاد به، فهي في هذه الحالة يتأرجح مسيرها، ويتعرقل وتطيش ولا تستقر على حالة واحدة، فتهم لذلك على وجهها لعدم مقدرتها على إصلاح شأنها، ولعدم وجود القائد لها. وصورة الدابة في هذه الحالة المحزنة، يعكسه لنا أمير المؤمنين - رضي الله عنه - على الفتنة عندما تأخذ في سيرها ويعم انتشارها، فإنها لا تسير في طريق واحد يمكن تجنبها، بل فإن سيرها متأرجح لا يؤمن عواقبه، ولربما دخلت عليك بطريق تظنه آمناً وبعيداً عن مجرى سيرها، وذلك لتأرجح سيرها وعدم استقرارها في مسيرها على طريق واحد، وتمثيل سير الفتنة بسير هذه الدابة هو قمة البراعة في التشبيه، إذ به اتضح لنا صعوبة الإفلات من الفتنة إذا انتشرت وعمت، فهي بذلك جديرة بأن تذهب بالعقول، وتدهش بالذهول.

ويقول أمير المؤمنين - رضي الله عنه - في خطبة له يحذر فيها من الدنيا: "إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ، وَعَنَاءٍ، وَغَيْرٍ، وَعَبْرٍ؛ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسُهُ لَا تُخْطِئُ سِهَامُهُ، وَلَا تُؤَسِّي جِرَاحُهُ، يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوْتِ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقَمِ، وَالنَّاجِيَ بِالْعَطْبِ، أَكِلٌ لَا يَشْبَعُ، وَشَارِبٌ لَا يَنْقَعُ" (*) (51).

يستخدم أمير المؤمنين - رضي الله عنه - استعارات يجسد الدهر فيها ويشخصه ويكسبه بعداً رمزياً، وقبل البدء في تبيان هذه الاستعارات، لا بد أن ننوه بأن مرجع الضمير في (قوسه، سهامه، جراحه، يرمي، أكل، شارب) يحيل على الدهر.

بعد ذلك يتضح أن الاستعارات تتشكل من الدهر، وجزء من مستلزمات الإنسان: (الدهر موتر قوسه)، (الدهر لا تخطئ سهامه)، (الدهر لا توسي

جراحه)، (الدهر يرمي)، (الدهر آكل)، (الدهر شارب)، وبذلك تصبح العلاقة انصهارية، حيث ينحت أمير المؤمنين- رضي الله عنه- علاقة لغوية تشخص المجرّد وتجسده وتمثله دون أن يقوم تأثير وتأثر بين طرفي الاستعارة.

فأمير المؤمنين- رضي الله عنه- يشبه الدهر بإنسان في يديه قوس يشد به، ومتأهب لتصويب ورمي أبنائه، ثم يبين أن له سهاماً لا تخطئ بغيتها ولا تداوي جراحها، وهو يهلك الحي بالموت، ويصيب من سلم من الموت بالمرض، كما أنه لا يشبعه الأكل، ولا يرويه الشراب أي بمعنى أنه لا يتوقف من الاصطياد والافتتاص، وبذلك يُشعر أمير المؤمنين- رضي الله عنه- الغافلين وأصحاب الدنيا أن يأخذوا حذرهم حتى لا تصيبهم سهامه، وترميمهم نباله فيقع عليهم قدره، وهم منغمسون في لذاتهم وشهوات أنفسهم الباطلة.

وإذا تأملنا الاستعارات رأينا أنه حذف منها المشبه به (الإنسان) ورمز له بشيء يلائمه ومن طبيعته؛ وهذا الشيء هو (موتر قوسه) في الاستعارة الأولى، وإذا نظرنا إلى الاستعارة الثانية رأينا بها شيئاً من ملائمت الشبه به أيضاً هو (السهام)، وما يلائم المشبه به في الاستعارة الثالثة (توسي جراحه)، و(يرمي) في الرابعة، (وآكل) في الخامسة، وفي الاستعارة الأخيرة (شارب)، فهذه كلها تلائم الإنسان الذي جعل الدهر مكانه، وجميعها مجازات استعيرت للدهر، والقرينة التي تمنع من كونها لم تستعمل استعمالاً حقيقياً أنها منسوبة للدهر إذ لا يمكن أن يكون للدهر قوس وسهام أو أنه يرمي ويأكل.

إذاً لتلك الصورة التي تمثلت في تشخيص الدهر أبعادها الرمزية، كما أن

استعمال المجازات السابقة التي استعيرت للدهر تُصورُ تصويراً رمزياً صراع الحياة والموت، صراع الفناء والبقاء، صراع الأكل والشرب، وتحمل تلك الاستعارات هذا البعد الرمزي في تشكيلاتها عن طريق الفعل الإنساني الحركي حيناً واسم الفاعل حيناً آخر (تخطى)، (توسى)، (يرمي)، (موتّر)، (أكل)، (شارب) وسيطرت الفعل، واسم الفاعل بهذا العدد ينسجم مع الفكرة المحورية في هذه الاستعارة، وهي: أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الغفلة المخيمة في نفوس الناس حتى لا يقتنصهم الدهر بسهامه التي لا تخطي رميها.

ومن خطبة له في ذم قومه باتباع الشيطان، يقول: "اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مَلَكَاً، وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً، فَبَاضَ وَقَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ"⁽⁵²⁾.

إذا حاولنا تفصيل هذا الجزء من الخطبة تفصيلاً يسهل معه توضيح الاستعارة، وتبيان الصورة البيانية، يمكننا وضعها على النحو الآتي: (الشيطان باض وفرخ) في صدورهم، (الشيطان - دب ودرج) في حجورهم. فمرجع الضمير في (باض، وفرخ، ودب، ودرج) هو الشيطان - لعنة الله عليه - كما أن الضمير في (صدورهم وحجورهم) مرجعه أولياء الشيطان الذين فتحوا صدورهم على اتساعها ورحابتها ليتخذها مسكناً وإقامة له.

بعد ذلك يتضح لنا من الاستعارة الأولى أن أمير المؤمنين - رضي الله عنه - يشبه وسوسة الشيطان وسيطرته على نفوس الناس، وامتلاكه زمام أمورهم، وإقامته في صدورهم، بالطائر الذي يتخذ من أوراق الشجر وأغصانها

عشاً بييض فيه، ويكون موطناً له وذريته، فكذلك الشيطان اتخذ صدور الغافلين، وقلوب اللاهين الضالين مسكناً له ومأمناً لذريته.

وكذلك الحال بالنسبة للاستعارة الثانية فشبّه أمير المؤمنين - رضي الله عنه - احتضان تلك الصدور المظلمة، والقلوب الفاجرة، للشيطان وذريته، باحتضان الوالدين لأطفالهم في حجورهم وتربيتهم والعناية بهم، والعلاقة بين طرفي التشبيه هي الأمان والطمأنينة والاستقرار في كل.

إذاً بفضل الاستعارة استطاع أمير المؤمنين - رضي الله عنه - أن يصور وسوسة الشيطان، وسيطرته على النفوس الغافلة عن الحق الضالة عن الطريق، واقتراشه لصدورهم واتخاذها موطناً له - بمشهد نلاحظه ونشاهده يومياً؛ وهو طائر داخل عشه يحتضن بيضه، ويضم صغاره بجناحيه، فكذلك الشيطان اتخذ صدور أوليائه مسكناً وراحة له فضمته صدورهم المظلمة، ورعته قلوبهم الضالة كما يربي الوالدان أطفالهم، ويحتضنهم في حجورهم لتكون حماية لهم وأماناً لهم من لفحة الهجير، وقسوة الزمهدير.

وفي خطبة له يقول فيها: "فَاتَّعِظُوا عِبَادَ اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَيِّ السَّوَاطِعِ، وَارْتَدِّجُوا بِالنُّذْرِ الْبَوَالِغِ، وَانْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَالْمَوَاعِظِ، فَكَأَنَّ قَدْ عَلِقْتُمْ مَخَالِبَ الْمَنِيَّةِ، وَانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عِلَاقَةُ الْأَمْنِيَّةِ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفْطَعَاتُ الْأُمُورِ" (53).

في هذه الخطبة يضيف أمير المؤمنين - رضي الله عنه - على المنية صفة السبعية باستعارة المخالب إليها، فأصل الكلام (المنية كالسبع إذا أنشب مخالبه في فريسته) ثم حذف أمير المؤمنين - رضي الله عنه - المشبه به (السبع)

فأصبح الكلام يتصور من خلاله أن المنية تشكلت في صورة أسد(مخالب المنية)، ورمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه، وهو(المخالب) على سبيل الاستعارة المكنية، والقريظة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي أثبات المخالب للمنية.

يصور لنا أمير المؤمنين- رضي الله عنه- حتمية الموت على من مدَّ إليه أسبابه، وتشبثت به بوادره، وداهمته أعراضه، ولتقريب هذه اللقطة وإخراجها إخراج فني، وتمثيلها وتشخيصها لرؤيتها رؤية يسهل معها الفهم، فاعتمد- رضي الله عنه- على الاستعارة لنتقل بواسطتها إلى مشاهدة الموت مشاهدة مادية، وهذه المشاهدة واقعة على صورة معلومة عاقبتها هي:

صورة أسد أنشب أظافره على ضحيته بعد تمكنه منها، وشرع في افتراسها، فإن هذه الضحية التي وقعت في براثن الأسد حتماً ستلقي حتفها، فكذلك سيلقى من تعلقتْ به أسباب المنايا حتفه لا محالة.

وبهذا نكون قد أدركنا بحق قدرة الاستعارة على تحريك العاطفة والخيال لفهم المعاني المرادة من خلال ركن واحد من أركان التشبيه، وليس ذلك فحسب، بل إنها تركت للخيال حرية الحركة الواسعة، والتأمل العميق فيما تشكله من صور رائعة وأشكال بهية، وهذه الميزة جعلتها وسيلة لا غنى عنها لتصوير المعاني؛ إذ تجعل من المعنى المجرد كائناً محسوساً له ملامحه وأبعاده، وله قدراته على الحسّ والحركة، ولهذا استطاع أمير المؤمنين أن يفجر طاقاته التعبيرية الكامنة في صدره، ويسخر من أساليب الاستعارة صوراً ورسوماً متحركة من خلال قدراتها على التمثيل الإيحائي للمعاني فكان لها أثرها

العميق في نفوس أنصاره ومؤيديه.

ج- الصورة الكناية

لعلَّ أسلوب الكناية هو الأسلوب الوحيد- من بين أساليب البيان- الذي يستطيع المرء من خلاله أن يتجنب التصريح بالكلام القبيح، أو الألفاظ الخسيسة، أو العبارات المستهجنة التي تدخل في دائرة الكلام الحرام، وقد يكون باعثها الاشمئزاز، أو الخوف من عدو، أو الخوف من اللوم والنقد، أو يكون باعثها لكونها أبلغ لتوصيل المعنى المراد والغاية المرجوة، لكل ذلك كانت الكناية هي الوسيلة الوحيدة التي تُيسر للمرء أن يقول كل شيء، وأن يعبر بالرمز والإيحاء عن كل ما يجول بخاطره.

وعلى الرغم من أن أساليب الكناية لم تكن من الأساليب ذات الخيال الواسع كالتشبيه والاستعارة، إلا أن هذه الدراسة تقتضي أن نقف- ولو على اليسير منها- في خطب أمير المؤمنين علي- رضي الله عنه- ولذلك سنختصر على مثال واحد من الكنايات المتصلة بالتشبيه، ومثال آخر من الكنايات المتصلة بالاستعارة، وذلك مخافة الإطالة والتكرار.

1- الكناية المتصلة بالتشبيه

وذلك مثل قوله- رضي الله عنه- في خطبة له: "يقول فيها: "فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَالنَّاسُ إِلَيَّ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْتَالُونَ" (*) عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَشُقَّ عِطْفَائِي مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي.."(54).

كان- رضي الله عنه- حريصاً كل الحرص على إيصال مفاهيمه إلى الجميع، دون جرح العواطف أو خدش المشاعر، أو اشمئزاز النفوس، وكان طريقه إلى

ذلك أسلوب الكناية، وذلك بما تمتلك من قدرة على التعبير الموحى والمهذب. وفي هذه الجزئية من الخطبة فقد كنى - رضي الله عنه - عن كثرة الناس وتزاحمهم عليه بعُرف الضبع؛ لأن عرفه غلظ وصلب، ويضرب به المثل في شدة الازدحام، وهو من باب التشبيه الكنائي، حيث شبه تزاحم الناس عليه والتفافهم حوله إلى الدرجة التي تألم فيها سبطا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين من وطئ الناس بأقدامهم على جسديهما الشريفيين، وتأذي كذلك أمير المؤمنين - رضي الله عنه - بتمزيق معطفه، فهذه الصورة التشبيهية كناية عن التزاحم عليه - رضي الله عنه.

2- الكناية المتصلة بالاستعارة

يقول - رضي الله عنه - وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله إلى معاوية بجريير بن عبد الله البجلي: "وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَعَيْنَهُ، وَقَلَّبْتُ ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ، فَلَمْ أَرِ لِي فِيهِ إِلَّا الْقِتَالَ أَوْ الْكُفْرَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (55).

أما قوله: "ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَعَيْنَهُ" فمثل تقوله العرب إذا أرادت الاستقصاء في البحث والتأمل والفكر، وإنما خص الأنف والعين لأنهما صورة الوجه، الذي يتأمل من الإنسان إنما هو وجهه، وأما قوله: "إِلَّا الْقِتَالَ أَوْ الْكُفْرَ"؛ فلأن النهي عن المنكر واجب على أمير المؤمنين - رضي الله عنه - ولا يجوز له الإقرار عليه وقوله: "أَوْ الْكُفْرَ" من باب المبالغة وإنما هو القتال أو الفسق، فسمى الفسق كُفْرًا تغليظاً وتشديداً في الزجر عنه (56). فشبه أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - الأمر الذي يشغل باله؛ وهو محاربة أعدائه

وقتلهم، بكائن حي له أنف وعينان فحذف المشبه به وجعله عين المشبه، وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة هي إثبات الأنف والعين للأمر، والاستعارة-أيضاً- كناية، حيث كنى- رضي الله عنه- عن التفكير، والاستقصاء في الأمر، وطول التأمل فيه بأن تخيل حيواناً ضرب أمير المؤمنين- رضي الله عنه- أنفه وعينه.

وعليه فالتعبير الكنائي يحتل مكاناً مرموقاً في سلم البيان العربي، ومن ثم فبلاغته وقيمتها الفنية ذات أثر فعال في تكوين الصورة، وإبراز ملامحها الفنية الخفية التي تبدو متألقة بمظاهر الإبداع والجمال، يقول أحد الباحثين: "التعبير بالكناية له منزلة التصوير بالاستعارة، فكل منهما يصدر عن ذائقة فنية وقيمة بلاغية تتعلق بفن القول"⁽⁵⁷⁾.

وأخيراً يمكننا القول: إن كل من أساليب التشبيه، والاستعارة، والكناية ساهمت مساهمة فاعلة في بناء الصورة البيانية في خطابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وشغلت مكاناً واسعاً من بين أساليب التعبير العربي في خطبه، كما شكلت لدينا نمطاً متميزاً يلجأ إليه كل من أراد أن يجعل في أسلوبه وتعبيره هالة من الفخامة والبلاغة، فضلاً عن تصوير المعنى وتقديمه في أحسن معرض وأبهى حلة، قد تعجز الأساليب الأخرى عن أدائه.

الخاتمة:

الحمد لله الذي أنعم وأكرم وأعان حتى تمت هذه الورقة العلمية وفق ما حُطت لها ودُبّرَ فله الحمد والمِنَّة في الأولى وفي الآخرة، والصلاة والسلام على خير

من تعلم وعلم النبي الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, وبعد.
فقد وقفت هذه الدراسة العلمية على جماليات الأساليب التصويرية في خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- حيث تجلت فيها عبقريته البلاغية, وطول باعه في تصريف فنون الكلام وأساليب العرب, وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الورقة العلمية:

1- اتسمت عبارات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- بجذب القلوب ولفت الانتباه من خلال ما اشتملت عليه من صور خيالية واسعة لا تقنع بالوقوف على حدود الواقع المشاهد, بل تحلق بعيداً في الفضاء الطلق لتُبدع, وتُبهر العقول, وتُطرب النفوس, مصحوبة كذلك بعاطفة صادقة, وإحساس مرهف.

2- الأساليب التصويرية التي استخدمها أمير المؤمنين في خطبه متنوعة بين الطويلة والمتوسطة إلا أن العديد منها قصيرة وموجزة ولكنها مؤدية الغرض الذي من أجله صاغ الإمام خطبته.

3- اشتملت أساليب الخطب على العديد من أنواع التشبيه, وأقسام الاستعارة, وضروب الكناية, مصحوبة في كثير من الأحيان بموسيقى السجع, والمحسنات البديعية الأخرى مما أكسبها رونقاً وبهاءً, حيث تولدت منها معاني طريفة, وإشارات دقيقة لها دلالاتها التأثيرية والوجدانية على نفسية المتلقي.

4- لاحظنا أنّ علياً- كرم الله وجهه- يفرع إلى الأساليب التصويرية في خطبه؛ لأنّها مُعينة على فهم مراده وأهدافه, حيث تضع هذه الأساليب المعاني في صور المحسوسات, إذ إن المعاني المجردة من التصوير لا

يدركها العقل واضحة جلية مثل تلك المصورة للمعاني.
وفي ختام هذه الورقة لا بدّ أنّ أنوّه إلى أنّ هناك كثيراً من الأساليب التصويرية في خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ما زالت مختبئة تنتظر من يسלט الضوء عليها، والأمل يحدوني أن تكون هذه الورقة فاتحة خير في دفع الهمم، وشحنّ الذهن حتى تعين الباحثين على التعرف بالأساليب التصويرية في خطبه رضي الله عنه.
ولعلي بهذا الختام أكون قد عرضت أهم القضايا التي أشرت إليها في مقدمة هذه الورقة بعد ما تمّ من مناقشة لجزيئاتها وکلياتها، وإنّي لأرجو أن أكون قد وفقت للصواب والسداد، وأشكره - سبحانه وتعالى - على ما أمّدّ بعونه وأنعم من نعمه، فله المنّة وحده، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الهوامش وتوثيق المصادر:

¹ - البيان والتبيين، لأبي عثمان عمرو بن بحر، تحقيق: المحامي فوزي عطوي،

الناشر: دار صعب، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1968م، 86/1

¹ - Abu Osman Amro Ibn Bahar, Nasher: Dar. Saab - Beirut,

No. 1 1968s, Fusi Atoy page (86)

² - الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم،

الحسيني العلوي الطالب الملقب بالمويد بالله، المتوفى: 745هـ، الناشر: المكتبة

العنصرية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1423هـ، 120/2.

³ - انظر البيان والتبيين، الجاحظ، 87/1

- 4 - لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، (بدون تاريخ)، مادة (صور).
- 5 - تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضي الزبيدي، طبعة الكويت، سنة 1967م، 358/12.
- 6 - القاموس المحيط، الفيروزبادي، المؤسسة العامة للطباعة والنشر، بيروت، (بدون تاريخ)، مادة (صور).
- 7 - الآية (11) من سورة الأعراف.
- 8 - انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، لمحمد فؤاد عبد الباقي، طبعة مصر، سنة 1378م، ص 529.
- 9 - الآية (24) من سورة الحشر، وتكلمتها (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
- 10 - الآية (8) من سورة الانفطار.
- 11 - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار الأندلس، بيروت، الطبعة السابعة، سنة 1405هـ، 117/6.
- 12 - الآية (6) من سورة آل عمران، تكلمتها (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
- 13 - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 4/2.
- 14 - الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، للدكتور أحمد زكريا ياسوف، دار المكتبي (بدون تاريخ وبدون طبعة)، ص 86.
- 15 - شرح المعلمات السبع، للزوزني، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 1977م، ص 159.
- 16 - كتاب الصناعتين، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)، المحقق: علي محمد الجاوي ومحمد أبو

- الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العنصرية، بيروت، عام النشر: 1419هـ، ص 971.
- 17 - الحيوان، لعمر بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى: 255هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، سنة 1424هـ، 132/3.
- 18 - شبه الطري من القلوب بالعناب والعتيق بالحشف، وقيل: " شبه الشاعر فرسه بعقاب صيود، وخص قلوب الطير؛ لأن فرخ العقاب فيما يأكل لحم الطائر ما خلا قلبه، فلذلك كثرت قلوب الطير عندها في أوكارها، انظر تاريخ آداب العرب، لمصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (المتوفى: 1356هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، (بدون تاريخ)، 138/2.
- 19 - عيار الشعر، لابن طباطبا العلوي، تحقيق: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1402هـ، ص 32.
- (*) العناب: ثمر أحمر، والحشف: ما يبس من التمر ولم يكن له طعم ولا نوى، وثمر العناب أحمر حلو وثمر السدر أصفر مُرٌ ينفكه به، انظر اللسان، مادة (عنب).
- 20 - دلائل الإعجاز، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 471هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة 1413هـ - 1992م، ص 389.
- 21 - دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، ص 197.
- 22 - الصورة الفنية في المثل القرآني، للدكتور محمد حسين علي الصغير، دار الرشيد للنشر، بغداد سنة 1981م، ص 27.
- 23 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، للدكتور جابر عصفور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة سنة 1974م، ص 9.
- 24 - الصورة الأدبية في الشعر الأموي، لمحمد حسين علي الصغير، رسالة ماجستير

- كلية الآداب جامعة بغداد سنة 1971م، ص 29- 30.
- 25 - أصول النقد الأدبي، لأحمد الشايب، الطبعة الثامنة سنة 1973 م، نهضة مصر، القاهرة ، ص 243.
- 26 - الموازنة بين الشعراء، لزي مبارك، طبعة مصر، سنة 1355 هـ ، ص 69.
- 27 - انظر الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، لعبد القادر القط، ص 18، وهناك من يضيف إلى الصورة البلاغية (الصورة البديعية) لما تمتاز به من انسجام صوتي وإيقاع خاص ولما يشكله الجرس والإيقاع من هيئة تصويرية، انظر جماليات الأسلوب" الصورة الفنية في الأدب العربي"، د. فايز الداية، دار الفكر المعاصر بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1411هـ-1990م، ص 91، ويخص منها المحسنات المعنوية فقط.
- 28 - الحيوان، الجاحظ، ج 3ص (132).
- 29 - الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، لعبد القادر القط، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، السنة 1401هـ-1981م، ص (435).
- 30 - الخطابة، لأرسطو، تعريب إبراهيم سلامة، القاهرة، سنة 1950م، ص 212.
- 31 - أسرار البلاغة، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 471هـ)، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، (بدون تاريخ)، 43/1.
- 32 - شرح نهج البلاغة، لأبي حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى 1418هـ - 1998م، 43/1.
- (* العوذ المطافيل أي الإبل مع أولادها؛ والعوذ: الإبل التي وضعت أولادها حديثاً، وناقاة مَطْفَلٌ ونوق مطافِلٌ و مطافيلٌ معها أولادها، العوذ المطافيل أي الإبل مع أولادها ويقال: أَطْفَلْتُ فهي مَطْفَلٌ و مَطْفِلةٌ، انظر اللسان مادة (طفل).

- 33 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 39/1.
- (*) هام في البرية، وهامت الإبل على وجوها، ورمّل هيام بالفتح: لا يتماسك، ورجل هيمان، عطشان، وقوم هيمي، وقد هام يهيم، وإبل هيم، عطاش، انظر أساس البلاغة، للزمخشري، مادة (هيم).
- 34 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 378/2.
- (*) تقول: وأوأ الكلب، وتقول: ما سمعت إلا وعوعة الذئب، وأوأة الكلاب، والوعوعة: من أصوات الكلاب ووعوع الكلب والذئب ووعوعة ووعواعاً: عوى وصوت، وقد يقال ذلك في غير الكلب والذئب، انظر لسان العرب، مادة (وعوعة)، وأساس البلاغة، مادة (وأوأ).
- 35 - الآية (41) من سورة البقرة .
- 36 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 103/1.
- (*) منسر: قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير، والأفصح منسر بكسر الميم وفتح السين، ويجوز منسر بفتح الميم وكسر السين، وانجر: استتر في بيته، أجزرت الضب إذا أجزته إلى جحره فانجر، والضبة أنثى الضباب وإنما أوقع التشبيه على الضبة مبالغة في وصفهم بالجبن والفرار؛ لأن الأنثى أجبن وأذل من الذكر والوجار بيت الضبع" انظر شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 104/1.
- 37 - المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية (القاهرة) بإشراف: إبراهيم مصطفى وآخرون، دار النشر: دار الدعوة، (بدون تاريخ)، مادة (وجر).
- 38 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 355/1.
- 39 - شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطلال البكري القرطبي، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، سنة 1423هـ - 2003م، الطبعة الثانية، 245/9.
- 40 - الآية (10) من سورة الحشر.

- 41 - دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص 53.
- 42 - مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (المتوفى: 626هـ)، ضبطه وكتبه هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1407هـ - 1987م، ص 369.
- 43 - الإيضاح في علوم البلاغة، لجلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني الناشر: دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1998م، ص 310.
- (* الجموح من جمح الفرس إذا غلب فارسه فيوشك أن يطرح به مهلكة فيريديه، انظر لسان العرب، مادة (جمح).
- 44 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 224/1.
- 45 - شرح الأربعين النووية، ص 81.
- 46 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، 1409هـ، 236/7.
- 47 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 32/1.
- 48 - الآية (251) من سورة البقرة.
- 49 - الآية (110) من سورة آل عمران.
- (* الخزامة هي حلقة من الشعر تجعل في وتره أنف البعير ليشد بها الزمام ويسهل قياده، انظر اللسان، مادة (خزم).
- 50 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 102/1.
- (* أما قوله: "فلاناً بطرق السماء أعلم" فالقصد به إنه في المعارف الإلهية أوسع إحاطة منه في العلوم الصناعية وفي تلك تظهر مزية العقول العالية والنفوس الرفيعة وبها ينال الرشد ويضيء الفكر، وأما قوله: "قَبْلَ أَنْ تَشْعَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خَطَامِهَا"

فكناية عن كثرة مداخل الفساد من قولهم بلدة شاعرة برجلها أي معرضة للغارة لا تمتنع عنها، والشعر: الرفع، شجر الكلب يشجر شغراً: رفع إحدى رجله ليبول، وقيل: رفع إحدى رجله، بال أو لم يبل، وقيل: شجر الكلب برجله شغراً رفعها فبال، انظر اللسان، ابن منظور، مادة (شجر).

وتطأ في خطامها أي تتعثر فيه كناية عن إرسالها وطيشها وعدم قائد لها، والخَطْمُ مِنْ كُلِّ طَائِرٍ: مِيقَاةُ، وَالخَطْمُ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ: مُقَدَّمُ أَنْفِهَا وَفَمِهَا نَحْوُ الْكَلْبِ وَالْبَعِيرِ، وَقِيلَ: الخَطْمُ مِنَ السَّبْعِ بِمَنْزِلَةِ الجَحْفَلَةِ مِنَ الفَرَسِ، قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: هُوَ مِنَ السَّبْعِ الخَطْمُ والخَرْطُومُ، وَمِنَ الخَنْزِيرِ الفِنْطِيسَةُ، وَمِنَ ذِي الجَنَاحِ غَيْرِ الصَّائِدِ المِنْقَارُ، وَمِنَ الصَّائِدِ المُنْسِرِ؛ وَفِي التَّهْذِيبِ: الخَطْمُ مِنَ البَازِيِّ وَمِنَ كُلِّ شَيْءٍ مِيقَاةُ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: الأَنُوفُ يُقَالُ لَهَا المَخَاطِمُ، وَاحِدُهَا مَخْطَمٌ، بِكسْرِ الطَّاءِ، انظر اللسان، ابن منظور، مادة (خطم).

51 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 251/1.

(*) نفع بالماء: روى، وشرب حتى نفع أي شفى غليله، انظر مختار الصحاح، مادة نفع.

52 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 229/1.

53 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 347/1.

54 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 201/1.

(*) ينثالون: يتتابعون مزدحمين، من نثل فلان كنانته أي نثرها، انظر أساس البلاغة

للزمخشري، مادة (نثل)، والعطفان الجانبان من المنكب إلى الورك، وعطافي والعطاف:

الرداء، انظر مختار الصحاح، مادة (عطف).

55 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 322/1.

56 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 323/1.

57 - أصول البيان العربي، للدكتور محمد حسين علي الصغير، دار الشؤون الثقافية

العامة، بغداد، (بدون تاريخ)، ص 113.